

ANGELA MERKEL DAVRIDA O'ZBEKISTON VA GERMANIYA MUNOSABATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550360>

Turg'unova Xiyolaxon Qobiljon qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Tarix fakulteti Tarix yo'nalishi I kurs magistri

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Angela Merkel davrida O'zbekiston ham Germaniya o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy, turistik munosabatlarning o'ziga xosligi muhokama etiladi.*

Kalit so'zlar: *Angela Merkel, O'zbekiston, Germaniya, siyosat, hukumat, iqtisodiyot, yuksalish.*

KIRISH

Germaniya Federativ Respublikasi 1991 yil 31 dekabrda O'zbekiston mustaqilligini tan olgan. 1992 yil 6 martda mamlakatlarimiz o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilgan. O'tgan yillar mobaynida Germaniya bilan o'zaro hamkorlik keng sohalarni qamrab oldi va serqirra xususiyat kasb etdi. Oliy darajadagi siyosiy muloqot olib borildi.

O'zbekiston bilan Germaniya BMT, YEXHT, Yevropa Ittifoqi kabi xalqaro tashkilotlar doirasida global va mintaqaviy masalalar bo'yicha hamkorlik qilmoqda. Toshkent va Berlin ko'plab masalalar, xususan, terrorizm, uyushgan jinoyatchilik, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurash bo'yicha yakdil qarashlarga ega, bu xalqaro maydonda samarali hamkorlikka yo'l ochmoqda. Buni quyidagi omillar tahlilida ham ko'rish mumkin.

Birinchidan, O'zbekiston va Germaniya diplomatiyasiga xos bo'lgan asosiy jihatlar mushtarak. Ma'lumki, Germaniya tashqi siyosati izchillik va ishonchlilik tamoyillariga asoslanadi. Sheriklikdagi hamkorlik, manfaatlar muvozanatiga rioya etish ushbu davlat diplomatiyasiga xos xususiyatdir. O'zbekiston tashqi siyosati ham izchilligi, mas'uliyatli yondashuvga ega ekani bilan ajralib turadi. Bu ikki va ko'p tomonlama munosabatlar, o'zaro manfaatlarni hurmat qilish bo'yicha dolzarb masalalarni hal etish imkonini beradi.

Ikkinchidan, bo'linmaslik va xavfsizlik tamoyiliga qat'iy amal qilgan holda xalqaro barqarorlikni ta'minlashda ishtirok etish. O'zbekiston – Germaniya siyosati xavfsizlik tushunchasiga asoslanadi va kompleks yondashuvga yo'naltirilgan. Shu bois O'zbekiston Germaniyaning BMT doirasida tinchlik va xavfsizlikni saqlash bo'yicha faoliyatini e'tirof etadi, Berlinning tub islohot o'tkazish orqali uni mustahkamlash taklifini qo'llab-quvvatlaydi. Bugungi kunda Germaniya BMT donorlari ichida kattaligi hamda tinchlikparvar askarlar soni bo'yicha ikkinchi o'rinda qayd etiladi.

Uchinchidan, Germaniya inson huquqlarini o'z siyosatining ustuvor jihati va tub manfaati deb hisoblab, ularga rioya etish bo'yicha qat'iy choralar ko'rib keladi. Shu bois

O‘zbekistonning huquqiy davlat barpo etish va qonun ustuvorligini ta’minlashga oid sa’y-harakatlari Toshkentni Berlining mintaqadagi muhim sherigiga aylantirmoqda. Harakatlar strategiyasida belgilangan ustuvor yo‘nalishlar esa Germaniya bilan ko‘p qirrali hamkorlikni chuqurlashtirishga sifat jihatdan yangi sur‘at bag‘ishlamoqda.

Aksariyat nemislar Angela Merkelni yaxshi ko‘radi, uni “Mutti”, ya’ni onajon deb ataydi. U dunyodagi eng qudratli siyosatchilardan biri, Yevropa qit‘asida esa eng nufuzlisi. Boshqa davlat rahbarlari uning fikriga quloq soladi – bunga sabab Germaniya iqtisodi ulkanligi ham, Merkelning siyosiy tajribasi kattaligi ham.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Angela Merkel davrida mamlakatimiz Germaniya bilan o‘zaro savdo aloqalari yo‘lga qo‘ygan sobiq ittifoq davlatlari orasida ikkinchi o‘rinni egalladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, tovar aylanmasi hajmi 2017 yil bilan taqqoslaganda taxminan 16-20 foizga ko‘paygan. Ayni paytda Germaniya eksporti va O‘zbekiston importi hajmi ham o‘sgan.

Ekspertlar O‘zbekiston – Germaniyaning savdo-iqtisodiy munosabatlarini yanada kengaytirish bo‘yicha yuksak salohiyat mavjud ekanini bildirmoqda. 14 yanvar kuni Berlinda bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston – Germaniya biznes forumi chog‘ida erishilgan qator kelishuvlar buni tasdiqlaydi.

Bu kelishuvlar ikki tomonlama tovar aylanmasi hajmini oshirish hamda uning muvozanatini ta’minlashga qaratilgan keng ko‘lamli ishlarga yo‘l ochib beradi. Taqdim etilgan imkoniyatlar O‘zbekiston korxonalarini uchun Germaniyaga to‘qimachilik buyumlari, elektrotexnika va kimyo mahsulotlari, sarxil va qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlari eksportini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi.

Ana shunday hamkorlik Afg‘onistonda, ayniqsa, samarali bo‘lishi mumkin. Germaniya O‘zbekistonning “Mozori Sharif-Hirot” transport yo‘laklarini qurishi, “Surxon-Puli Xumri” elektr uzatish liniyalari yotqizilishi kabi tashabbuslarini, Surxondaryo viloyatida Afg‘oniston bilan savdo-iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan biznes-loyihalarni resurslar bilan to‘liq ta’minlashga qodir.

Bundan tashqari, O‘zbekiston iqtisodiyotining faol modernizatsiya qilinishini hisobga olgan holda, Germaniya tadbirkorlari tomonidan xizmat ko‘rsatish to‘plamlari taklif etilishi mumkin. Germaniyada boshqaruv bo‘yicha o‘qitish va ilg‘or tajribani o‘zlashtirishni tashkil qilish yuqori natijalar beradi.

Angela Merkel davrida ikki davlat o‘rtasidagi muhim siyosiy uchrashuvlaridan biri 2019–yil 22-yanvarda amalga oshdi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Germaniya Federativ Respublikasi Federal kansleri Angela Merkelning taklifiga binoan 2019-yil 20-yanvar kuni rasmiy tashrif bilan ushbu mamlakatga keldi.

21-yanvar kuni Berlin shahridagi Belvyu saroyida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentini rasmiy kutib olish marosimi bo‘ldi. Shavkat Mirziyoyevni Germaniya Federativ Respublikasi Prezidenti Frank-Valter Shtaynmayer kutib oldi.

Davlatimiz rahbari faxriy mehmonlar kitobiga imzo qo'ydi. Oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. O'zbekiston va Germaniya davlat madhiyalari yangradi. Prezidentlar faxriy qorovul safi oldidan o'tdi.

Uchrashuvda Prezidentlar O'zbekiston bilan Germaniya o'rtasidagi siyosiy muloqotni yanada mustahkamlash, o'zaro manfaatli sohalaridagi aloqalarni ikki va ko'p tomonlama asosda rivojlantirish masalalarini muhokama qildi.

Tomonlar bundan buyon ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kabi nufuzli xalqaro tuzilmalar doirasida bir-birini qo'llab-quvvatlashda davom etajagini bildirdi.

Prezidentlar Germaniya tashabbusi bilan ishlab chiqilayotgan, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasi asosida munosabatlarni mustahkamlash muhimligini qayd etdi.

Bugungi kundagi xavf va tahdidlar, birinchi navbatda, terrorizm, ekstremizm va radikalizmga qarshi kurashishda yanada yaqin hamkorlik qilishga kelishib olindi. Afg'onistonda tinchlik jarayonini tezroq boshlash bo'yicha yondashuvlar bir xil ekani tasdiqlandi.

O'zbekiston iqtisodiyoti tubdan modernizatsiya qilinayotgan hozirgi jarayonda Germaniyaning ilg'or tajribasi va texnologiyalarini jalb etish muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlandi.

Madaniy-gumanitar sohalaridagi aloqalar ham muhokama qilindi. Maktab ta'limida samarali nemis texnologiyalaridan foydalanish, jumladan, "Maktablar: kelajak sheriklari" (PASCH) tashabbusini amalga oshirish, O'zbekistonda Germaniyaning yetakchi oliy ta'lim muassasalari filiallarini ochish, xalqlarimiz o'rtasida madaniy aloqalarni kengaytirish istiqbollari e'tibor markazida bo'ldi.

Angela Merkel O'zbekiston Prezidentining tashrifi uzoq tanaffusdan keyingi muhim voqea ekani, ikki tomonlama hamkorlik rivojiga katta turtki berishini ta'kidladi.

– Biz O'zbekistonning ishonchli sherigi bo'lishni xohlaymiz. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi aloqalarni kengaytirish uchun ko'plab imkoniyatlar borligini ko'rmoqdamiz, – dedi Germaniya kansleri.

Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston delegatsiyasiga ko'rsatilayotgan yuksak hurmat uchun chuqur minnatdorlik bildirib, nemis xalqini joriy yil may oyida nishonlanadigan Germaniya Federativ Respublikasi tashkil etilganining 70 yilligi bilan tabrikladi.

So'nggi yillarda aloqalar jadal rivojlanib, yangi mazmun bilan boyib borayotgani, siyosiy muloqotlar faollashayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev Germaniya O'zbekistonning ishonchli va istiqbolli sherigi ekanini, o'zaro hamkorlikni sifat jihatidan yangi, yanada yuqori bosqichga olib chiqishga intilishini alohida ta'kidladi.

Tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tuzilmalar doirasida yanada yaqindan hamkorlik qilishdan manfaatdor ekani qayd etildi. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi

strategiyasi asosida Yevropa Ittifoqi – Markaziy Osiyo yo‘nalishida hamda Germaniya – Markaziy Osiyo formatida munosabatlarni mustahkamlashda davom etishlarini ta’kidladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan Germaniya Federal kansleri Angela Merkelning uchrashuvida asosiy e’tibor savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va texnologik hamkorlikni rivojlantirish masalalariga qaratildi.

Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik asosiy masalalar bo‘yicha pozitsiyalar o‘xshash va yaqinligi qayd etildi. Samarali muloqotni ikki va ko‘p tomonlama shaklda, jumladan, nufuzli xalqaro tuzilmalar doirasida izchil davom ettirishga intilish mushtarak ekani tasdiqlandi.

Germaniya kansleri O‘zbekiston Prezidenti rahbarligida iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va jamiyatni yanada demokratlashtirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlarni yuqori baholadi. O‘zbekistonning Markaziy Osiyoda do‘stlik va o‘zaro ishonch muhitini yaratish, ko‘p yillik bahsli masalalarni tinchlik yo‘li bilan hal etish va mintaqani global iqtisodiyotga integratsiya qilish bo‘yicha yangi mintaqaviy siyosatini olqishladi.

Mamlakatimizda dunyoga mashhur nemis kompaniyalari bilan amalga oshirilgan yirik loyihalar muvaffaqiyati o‘zaro manfaatli investitsiyaviy hamkorlikka misol bo‘la oladi. “MAN” konserni bilan sheriklikda zamonaviy yuk avtomobillari, “Claas” va “Lemken” kompaniyalari bilan qishloq xo‘jaligi texnikalari, “KnauF” bilan qurilish materiallari, “Deutsche Kabel” bilan kabel-o‘tkazgich mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda. Germaniyalik mutaxassislar ishtirokida “Qarshi – Termiz” temir yo‘li elektrlashtirilmoqda.

O‘zbekiston – Germaniya ishbilarmonlar kengashi o‘zaro tovar ayirboshlash hajmini oshirish va to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar oqimini ko‘paytirish bo‘yicha izchil ish olib bormoqda. Moliyaviy-texnikaviy hamkorlik borasida maslahatlashuvlar, savdo va investitsiyalar, qishloq xo‘jaligi bo‘yicha hukumatlararo ishchi guruhlar majlislari o‘tkazilmoqda.

Ilm-fan, ta’lim sohalarida hamkorlikni rivojlantirish, madaniy aloqalar va turistlar almashuvini kengaytirish muhimligi qayd etildi.

O‘zbekistonda 8 mingdan ziyod nemis millatiga mansub yurtdoshlarimiz yashamoqda. Madaniyati va an‘analarini saqlab, rivojlantirishi uchun barcha sharoit yaratilgan. 400 mingdan ortiq o‘quvchi nemis tilini o‘rganmoqda. Yaqinda Toshkent, Samarqand va Buxorodagi maktablarga buyuk nemis olim va yozuvchilari nomlari berildi.

Toshkentdagi Gyote instituti, Konrad Adenauer va Fridrix Ebert nomidagi jamg‘armalar, Germaniya akademik almashinuvlar xizmati (DAAD) vakolatxonalarini va boshqa tashkilotlar xalqlarimiz o‘rtasidagi madaniy-ma’rifiy aloqalarni rivojlantirishga hissa qo‘shmoqda. Poytaxtimiz va bir necha viloyatlarda bo‘limlari bo‘lgan “Vidergeburt” nemis madaniyat markazi, “O‘zbekiston – Germaniya” do‘stlik jamiyati faoliyat yuritmoqda.

O‘zbekistonda Germaniya fuqarolari uchun 30 kungacha vizasiz rejim joriy etilgani muhim voqea bo‘ldi. Bu mamlakatimizni ko‘rishga qiziqadigan turistlar, biznesini yo‘lga qo‘yadigan investorlar va boshqalarga katta qulaylik yaratdi.

Angela Merkel davrida ikki davlat o‘rtasida turizmga alohida e‘tibor qaratildi. Mamlakatimizda xorijiy sayyohlar uchun qulay tartib joriy etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Buning natijasida Germaniyadan kelayotgan turistlar soni ham ortib bormoqda. 2016 yilda germaniyalik mehmonlar soni 4 ming 889 nafarni tashkil qilgan bo‘lsa, 2018 yilda O‘zbekistonga 18 mingdan ziyod germaniyalik tashrif buyurdi.

Germaniya fuqarolarining aksariyati xorijga boshqa mamlakat madaniyati, an‘analari va turmush tarzi bilan tanishish maqsadida sayohat qiladi. Shu bois Germaniya sayyohlik bozorida milliy turistik mahsulotni keng namoyish etishni izchillik bilan davom ettirish kerak. Bu maqsadlar uchun televideniye, ijtimoiy tarmoqlar, bosma ommaviy axborot vositalarida festivallar, reklama aksiyalarini targ‘ib qilish foydali.

Turizm sanoatida Germaniyadan o‘rganish mumkin bo‘lgan jihatlar talaygina. Mamlakat qiziqarli madaniyat va shovqinli shaharlardan tortib, o‘ziga xos ekologik va dengiz zonalarigacha bo‘lgan keng turdagi sayyohlik xizmatlarini taklif etadi. Biznes turizmi bo‘yicha AQSHdan so‘ng ikkinchi o‘rinni egallaydi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha Germaniya tajribasini joriy etish turizm sohasidagi hamkorlikda istiqbolli yo‘nalishlardan biri bo‘lishi mumkin. Bunda sayohatchilar parvozlar va yashash joylarini xalqaro bronlash platformalari orqali tashkil qilish imkoniga ega bo‘ladi. Boshqa tomondan “ko‘p ma‘lumotlar” tahlili trendlarga tezroq javob bera olish va geografik jihatdan uzoqlikka qaramasdan, mijozlarga yaqin bo‘lish imkonini beradi.

Bir so‘z bilan aytganda, Germaniya bilan hamkorlik uchun bizda ko‘plab istiqbolli yo‘nalishlar mavjud. Bu yerda gap “Germaniya sifati”, ya’ni uzoq muddatli, barqaror va manfaatli munosabatlarni yo‘lga qo‘yish haqida bormoqda. Bu borada Prezidentimizning Germaniyaga tashrifi siyosiy aktivlar va tomonlarning ezgu intilishlarini savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar sohalar bo‘yicha real yutuqlarga sarmoya kiritish imkonini beradi.

Merkel davrida ikki davlat o‘rtasidagi transport, sanoat yo‘nalishlaridagi hamkorlik kuchaytirildi. Ta’kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlarini takomillashtirish masalalari mamlakat rahbariyatining diqqat markazida bo‘lib kelmoqda. Shu munosabat bilan O‘zbekiston transport tarmog‘i, jumladan, temir yo‘l transporti ham bundan mustasno emas. Eslatib o‘tamiz, Germaniya Federativ Respublikasi Prezidenti Janob Frank-Valter Shtaynmayerning 2019-yil may oyidagi O‘zbekiston Respublikasiga tashrifi doirasida “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha shartnoma imzolangan bo‘lib, unda “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJni Germaniya temir yo‘llarining ilg‘or tajribasiga asoslangan holda takomillashtirish ishlari olib borilmoqda. Temir yo‘llarni rivojlantirish bo‘yicha zamonaviy amaliy takliflarni ishlab chiqish, “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJda rivojlangan mamlakatlarning

ilg'or g'oyalari va tajribasini joriy etishga e'tibor qaratish O'zbekiston Respublikasi transport vazirligining ko'p qirrali faoliyatidagi asosiy strategik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

NATIJALAR

O'zbekistonda germaniyalik investorlar ishtirokida 132 ta firma va kompaniya faoliyat yuritmoqda. Shundan 33 tasi yuz foiz nemis kapitali asosida tuzilgan, 31 tasi yurtimizda o'z vakolatxonalarini ochgan. O'zbekiston milliy banki Germaniyaning 57 ta banki bilan aloqa o'rnatgan. Toshkentda «Doyche-bank» bo'limi tashkil etilgan.

Tashrif doirasida kimyo, qurilish, energetika, metallurgiya va oziq-ovqat sohalari yetakchilari — «Simens», «Tissen Grupp», «Klaas», «MAN», «Knauf», «Linde», «Pappenburg», «Xumana», «Folksvagen» kabi xalqaro miqyosdagi nemis konsernlari bilan sheriklikda yangi ko'p milliardli loyihalarni amalga oshirish bo'yicha kelishuvga erishilgani mamnuniyat bilan qayd etildi.

Ilm-fan, ta'lim sohalarida hamkorlikni rivojlantirish, madaniy aloqalar va turistlar almashinuvini kengaytirish muhimligi qayd etildi.

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbekistonda 8 mingdan ziyod nemis millatiga mansub fuqarolar yashamoqda. Madaniyati va an'analarini saqlab, rivojlantirishi uchun ularga barcha sharoitlar yaratilgan. 400 mingdan ortiq o'quvchilar nemis tilini o'rganmoqda. Yaqinda Toshkent, Samarqand va Buxorodagi maktablarga buyuk nemis olim va yozuvchilari nomi berildi.

Toshkentdagi Gyote instituti, Konrad Adenauer hamda Fridrix Ebert nomidagi jamg'armalar, Germaniya akademik almashinuvlar xizmati vakolatxonalarini va boshqa tashkilotlar xalqlarimiz o'rtasidagi madaniy-ma'rifiy aloqalarni rivojlantirishga hissa qo'shmoqda. Poytaxtimiz va bir necha viloyatlarda bo'limlari bo'lgan «Vidergeburt» nemis madaniyat markazi, «O'zbekiston — Germaniya» do'stlik jamiyati faoliyat yuritmoqda. Bugungi kunda, ya'ni Angela Merkel hukumatdan ketgandan keyin ham ikki davlat o'rtasidagi mustahkam hamkorlik davom etmoqda. O'zaro manfaatlarga asoslangan hamkorlik abadiy davom etishi muqarrar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.<http://www.ddsmfa.uz/uz/ozbekiston-va-germaniya-ishonchli-muhim-va-uzoq-muddatli-hamkorlar>
- 2.<https://mineconomy.uz/uz/info/2455>
- 3.<https://isrs.uz/oz/maqolalar/prezidenta-respubliki-uzbekistan-savkata-mirzieeva-v-federativnuu-respubliku-germania-sostoalos-intervu>
- 4.<https://taschkent.diplo.de/uz-uz/themen/wirtschaft/-/1599976>
- 5.<https://taschkent.diplo.de/>
- 6.<https://strategy.uz/index.php?news=845&lang=uz>
- 7.<https://mintrans.uz/news/uzbekistan-germaniya-razvitie-sotrudnichestva-v-oblasti-reformirovaniya-transportnoj-sistemy-uzbekistana>